

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA MULOQOT MASALALARI

Paziljanova Zulfiya Sabirjanovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti
katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Ochildiyeva Intizor

QDPI 1-kurs magistranti,

Mamajonova Malohat

Mirzag'aniyeva Shahnoza

Botiraliyeva Saodat

QDPI 3-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279590>

Annotatsiya

Ushbu maqolada rivojlanib borayotgan davrimizda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi hamda oilada farzand tarbiyasidagi muloqot jarayonining ahamiyati yoritib berilgan.

Аннотация

В данной статье подчеркивается значение процесса общения учителя с учениками и в семье в воспитании детей в нашу развивающуюся эпоху.

Abstract

This article emphasizes the importance of the process of communication between teachers and students and in the family in raising children in our developing era.

Tayanch so'z va iboralar: muloqot, o'qituvchi va o'quvchi muloqot jarayoni, muomala mahorati, ota-ona va farzand munosabati, borliqni anglash, ijtimoiy rivojlanish va moslashish.

Ключевые слова и фразы: общение, процесс общения учителя и ученика, коммуникативные навыки, отношения между детьми и родителей, самосознание, социальное развитие и адаптация.

Key words and phrases: communication, the process of communication between teacher and student, communication skills, relationships between children and parents, self-awareness, social development and adaptation.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan axborot zamonasida insonlar o'rtasidagi muloqot shakli ham o'zgarib bormoqda. Ammo muloqotning shunday turi mavjudki, u inson dunyoga kelib shaxs bo'lib shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Muloqot - insonlarni bir - birlari bilan bog'lovchi ko'prik. Muloqot inson uchun zarur bir vositadir. Muloqot jarayonida axborot almashinadi, muloqot

nafaqat inson hayotida, balki barcha nazariy va amaliy fanlar tarkibida mavjud. Muloqot pedagogika va psixologiyada ham muhim ahamiyatga ega. Avvalo, muloqotga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, muloqot bu - hamkorlik faoliyatining ehtiyojidan vujudga keladi va shaxslararo munosabat rivojlanishining ko'p qirrali jarayoni hisoblanadi. Pedagogikada muloqot - o'qituvchining o'quvchilarga ta'sir o'tkazishlari asosida o'zaro munosabatlarini faol tashkil qilishdir. Pedagogik muloqot quyidagi funksiyalarni bajaradi:

1. O'zaro axborot almashishni yo'lga qo'yish
2. Ta'lim - tarbiya faoliyatini birgalikda tashkil etish
3. O'quvchilarni erkin fikr yuritishga o'rgatish
4. Salbiy holatlarni sinf bilan birgalikda bartaraf etish
5. Do'stlar uchun qayg'urish va ularga yordam berishga erishish
6. O'zligini anglash, o'quvchilar bilan muloqotdan qoniqish his etish

Muomala - munosabatlar insonni o'z xulqi va faoliyatida axloqiy prinsiplar, qoidalar, talablar, an'analarga, urf - odatlarga qay darajada amal qilayotganiga qarab baholanadi. Pedagogik muloqotda esa o'qituvchining axloqiy madaniyat, tarbiyalanganlik darajasi aks etadi.

O'qituvchining o'quvchilar bilan muomalasi tarbiyani boshqarish vositasi sifatida qaralib, birlashtiruvchi hamda o'rnini to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Muomala o'zaro munosabatlar doirasida sodir bo'ladi. Boshqarish vositasi bo'lgan muomala pedagogik faoliyatdan oldin sodir bo'ladi. Muomala o'qituvchi faoliyatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'zida ulkan pedagogik imkoniyatlarni mujassamlashtiradi. Pedagogik muomalada o'qituvchi quyidagi faoliyatga qat'iy amal qilishi lozim:

- o'qituvchida tarbiyalash mahoratining shakllanganligi. Uning tarbiyaviy jarayonga oid so'z va ohangni tanlay bilishi va ta'sir o'tkaza olishi;
- muomala obyekti bo'lmish o'quvchilar diqqatini jalb qiluvchi nutq, pauza, harakat, imo-ishoralarni o'z o'rnida ishlatishi, tarbiyaviy ta'sirni bilishi;
- o'quvchilarning ichki ruhiyatini, psixologik xususiyatlarini bilgan holda muomalaga jalb etishi, darsni boshlashdan oldin o'quvchilarni ta'limiy va tarbiyaviy muloqotga tayyorlashi;
- o'quvchilarga og'zaki, o'zaro ta'sir ko'rsatishning tarbiyaviy usullarini bilishi. O'qituvchining nutqi ravon, o'quvchilar ongiga ijobiy ta'sir qiladigan bo'lishi kerak. O'qituvchi muloqot orqali o'quvchilarga o'z nutqi bilan ta'sir o'tkazadi: bu ta'sirlar nasihat, iltimos yoki buyruq ohangida ifodalanishi mumkin. O'qituvchi tomonidan olib boriladigan muloqot jarayonida o'quvchilarni o'z fikrlarini

to'g'ri, ravon va hech qanday qiyinchiliksiz ifodalay olishida muhim ahamiyatga ega.

Inson dunyoga kelishi bilan ilk bor borliqni ona nigohi va u bilan bo'ladigan ilk muloqoti orqali anglaydi. Individning shaxs sifatida shakllanishida oiladagi to'g'ri tashkillangan muloqot jarayoni sog'lom muhit va e'tibor alohida ahamiyat kasb etadi.

Aksariyat oilalarda farzand tarbiyasidagi muloqotning yaxshi shakllanishi ushbu oiladagi uch avlod vakillarinihg mavjudligi, natijada oilada tarbiya topayotgan bolalar sersalom, sertakalluf, hushmuomala bo'lib tarbiyalanadilar.

Ammo aksariyat zamonaviy oilalarda farzandlar bilan muloqot jarayoniga yetarli vaqt ajratilmaydi. So'nggi paytlarda bolalar o'rtasida kuzatilayotgan sensor autizm kasalligi, nutqiy rivojlanishdan ortda qolish muammosi, o'smir yoshdagi bolalarning xulq atvoridagi buzilishlar oiladagi muloqot yetishmovchiligi sababidandir.

Yosh onalarning farzandini tinchlantirish uchun uzluksiz vizual olamga bog'lanib qolishiga e'tiborsizligi, boladagi muloqot ko'nikmasini ortda qolishiga asos bo'ladi.

So'nggi paytlardagi deviant xulq-atvorli o'smirlar bilan psixokorreksion ishlash natijalari shuni ko'rsatadiki, aksariyat yoshlar noto'g'ri yo'ldan ketishiga oilada ota-onasining tarbiya jarayoni tugul, farzandi bilan muloqot qilishga umuman ahamiyat bermasligi, farzandi qiziqishiga e'tiborsizlik ularni shu holatga solib qo'ygan. Natijada o'smir o'zini qiynab kelayotgan savollarga tashqaridan javob qidirib, ota-onalarning e'tiborini biror usul bilan o'ziga qaratmoqchi bo'ladi. Bu holatda bola hayotini izga solish murakkablashib boradi.

Tilga e'tiborli bo'lish, mulohaza va mushohada bilan fikr yuritish, boz ustiga samimiy muomalada bo'lish inson uchun faqat yaxshilik keltiradi. Farzandlarining muomala madaniyati yaxshi bo'lishini istagan ota onalar bu jihatdan ibrat bo'lishlari kerak. Bunda avvalo ota onalar o'zaro munosabatda, farzandlar oldida bir birlarini tanqid qilmaslik, vazminlik hushmuomala bilan vaziyatni hal qilishga urunish kerak. Sababi farzandlar ota onani uzluksiz kuzatib boradilar.

Hayotda turli tuman insonlar bisyor. Ayrim ota onalar farzandlarini birovdan kam qilmaslik uchun kechayu-kunduz yelib-yuguradilaru, farzand tarbiyasida bo'shliqlar yuzaga kelayotganiga e'tabor qaratmaydilar. Alqissa, to'xlikka sho'xlik qilib bu farzandlar ota onalar biror yumushga chorlasalar, qo'rslik bilan javob qaytarishadi.

Agar teran nazar tashlasak, go'zal muomala bilan muammolar yechiladi, dilxiraliklar bartaraf bo'ladi. Savdogarlar ustozlari deya tan olingan Abdulloh Ibn Muborak o'z shogirdlariga, ilmu toliblarga savdoda ham, hayotda ham go'zal va nafis muomalada bo'lish darkorligini aytganlar. Savdogarning halollik va go'zal muomalasi unga barakot va imkoniyatlar eshigini ochadi.

Aslida farzand ota-ona oldida manmanlikni, nafsoniy illatlarni yengib ular bilan hushmuomalada bo'lsagina ota-ona duosiga erishadi. Bunga erishish uchun esa ularga insoniylik xislatlarini hushmuomala madaniyatini ota-ona o'zlari ibrat misolida ko'rsatib berishlari nur ustiga a'lo nurdir.

Quyidagi tavsiyalar har birimizda muomala madaniyatini sayqallanishiga ko'mak bersa ajabmas.

1. Suhbatdoshingizga og'ir botadigan mavzular haqida suhbatlashish mumkin emas.
2. Suhbat jarayonida o'z yutuqlaringiz haqida gapirishdan, o'z "men" ingizni ustun qo'yishdan uzoqlashing.
3. Suhbatdoshingiz fikrini bo'lmasdan, oxirigacha eshiting.
4. Boshqa insonlarni g'iybat qilish, ularni muammosi haqida gaplashish ham axloqsizlikdir.

Insonlar bilan ochiq yuz va samimiy muomalada bo'lish inson axloqiy sifatlarini belgilab, u tarbiya topgan oila haqida ham tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonuni 2019 yil 16 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3651-sonli qarori, 2018 yil 5 aprel
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 391-son qarori, 2019 yil 13 may.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-son qarori, 2020 yil 22 dekabr
5. Eshchanova G. N., Ganiyeva V. Y. "Social adjustment of the preschool child process analysis" International Journal of Early Childhood Special Education (INTJECS) DOI: 10.48047/INTJECSE/V14I7.179 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 07 2022
6. Mirre Izgi "O'g'limni tarbiyalayapman". Toshkent, "Turon zamin ziyo" 2014 yil